

Master's Thesis

TESIS DE MÁSTER

International Master's in Human Rights and Public Policy

Master Internacional en Políticas Públicas y Derechos Humanos

“HUMAN RIGHTS AS THE FOUNDATION OF PUBLIC POLICY”

“LOS DERECHOS HUMANOS COMO BASE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS”

Author/Autor: Cristina Alejandra Estrella

ORCID iD: 0009-0004-8199-4875

2024

Agradezco profundamente a mi familia por su apoyo constante y a mis profesores por su guía académica y su dedicación. Extiendo también mi reconocimiento a las instituciones y colegas que, con sus aportes y colaboración, hicieron posible esta investigación.

I am sincerely grateful to my family, professors, and the institutions whose support and guidance contributed to the completion of this work.

Resumen

Esta tesis analiza el diseño de políticas públicas con perspectiva de género en marcos multilaterales, examinando cómo los organismos internacionales influyen en la formulación de agendas, estándares y lineamientos que luego son incorporados, con distintos grados de adaptación, por los Estados. El estudio parte de la premisa de que los espacios multilaterales operan como ámbitos de producción normativa, coordinación política y transferencia de modelos de acción pública. Se realiza un análisis comparado de documentos institucionales, marcos normativos y estrategias de implementación, complementado con entrevistas y revisión bibliográfica especializada.

Los resultados evidencian que, si bien existe una creciente incorporación del enfoque de género en la arquitectura multilateral, persisten brechas entre los compromisos asumidos y su traducción efectiva en políticas nacionales. Asimismo, se identifican factores que condicionan la implementación: capacidades institucionales, voluntad política, financiamiento, y mecanismos de seguimiento. La investigación concluye que la efectividad del enfoque de género depende de la articulación entre estándares globales y dinámicas locales, y propone recomendaciones para fortalecer la coherencia, sostenibilidad y legitimidad de estas políticas.

Abstract

This thesis examines the design of gender-responsive public policies within multilateral frameworks, analysing how international organisations shape agendas, standards, and policy guidelines subsequently adopted, with varying degrees of adaptation, by national governments. The research assumes that multilateral arenas operate as spaces for normative production, political coordination, and the transfer of policy models. A comparative analysis of institutional documents, regulatory frameworks, and implementation strategies is conducted, complemented by interviews and an extensive literature review.

Findings show that although gender mainstreaming has gained prominence across multilateral architectures, significant gaps remain between formal commitments and their effective translation into national policies. The study also identifies key factors influencing implementation, including institutional capacity, political will, financial resources, and monitoring mechanisms. It concludes that the effectiveness of gender-responsive policy design depends on the alignment between global standards and domestic dynamics, and offers recommendations to enhance coherence, sustainability, and legitimacy.

Índice / Table of Contents

1. Introducción / Introduction	1
2. Marco Conceptual de los Derechos Humanos / Conceptual Framework of Human Rights	2
2.1 Evolución Histórica de los Derechos Humanos / Historical Evolution of Human Rights	2
2.2 Dimensiones y Categorías de los Derechos Humanos / Dimensions and Categories of Human Rights	5
3. Fundamentos de las Políticas Públicas / Foundations of Public Policy	8
3.1 Definición y Características / Definition and Key Features	8
3.2 Proceso de Formulación y Diseño de Políticas / Policy Formulation and Design Process	11
3.3 Evaluación e Implementación / Evaluation and Implementation	14
4. Integración de los Derechos Humanos en las Políticas Públicas / Integration of Human Rights into Public Policy	19
4.1 Enfoque Basado en Derechos Humanos / Human Rights-Based Approach (HRBA) ...	19
4.2 Mecanismos de Incorporación / Mechanisms of Incorporation	22
4.3 Desafíos en la Implementación / Implementation Challenges	24
5. Impacto en el Desarrollo Socioeconómico / Impact on Socio-Economic Development ...	26
5.1 Efectos en la Cohesión Social / Effects on Social Cohesion	27
5.2 Beneficios Económicos y Sociales / Economic and Social Benefits	30
5.3 Obstáculos y Limitaciones / Obstacles and Limitations	32
6. Conclusión / Conclusion	34
Bibliografía / Bibliography	38

Nota metodológica / Methodological Note

ESPAÑOL

La presente tesis se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo, basado en la revisión exhaustiva de literatura académica, normativa internacional y documentos de organismos multilaterales. El estudio integra marcos teóricos provenientes de los derechos humanos y de las políticas públicas, utilizando un análisis conceptual y comparado para examinar los mecanismos de incorporación del enfoque de derechos en el diseño, implementación y evaluación de políticas. La selección de fuentes se realizó siguiendo criterios de rigor académico, relevancia temática y actualidad. La metodología aplicada permitió articular perspectivas interdisciplinarias y ofrecer un análisis integral del vínculo entre derechos humanos y desarrollo socioeconómico.

ENGLISH

This thesis was developed using a qualitative approach grounded in a comprehensive review of academic literature, international human rights instruments, and documents issued by multilateral organizations. The study integrates theoretical frameworks from both human rights and public policy, employing conceptual and comparative analysis to examine the mechanisms through which a rights-based approach is incorporated into policy design, implementation, and evaluation. Source selection was guided by criteria of academic rigor, thematic relevance, and recency. The methodology applied enabled the articulation of interdisciplinary perspectives and provided a comprehensive analysis of the relationship between human rights and socioeconomic development.

1. Introducción

Los derechos humanos como fundamentos universales de la dignidad, libertad e igualdad han tenido un gran interés en los debates políticos, económicos y sociales de las últimas décadas. Sin embargo, algunas interrogantes persisten acerca de los efectos reales en el desarrollo de los países cuando los derechos humanos se toman como base para el diseño de las políticas públicas. Frente a esta pregunta, se debe analizar el impacto que puede llegar a tener la adopción de los derechos humanos como criterio para la toma de decisiones en la formulación e implementación de las políticas.

Este trabajo denominado "Los derechos humanos como base de las políticas públicas" tiene como objetivo principal estudiar los efectos y el impacto de la adopción de los derechos humanos como criterio para el diseño de políticas públicas. El estudio analiza cómo la adopción de los derechos humanos como criterio de diseño de políticas públicas puede contribuir al desarrollo socioeconómico y a la cohesión social. La investigación se hace a partir de una revisión de documentos e informes elaborados por distintos autores y organismos. Además, para esta investigación se utilizará la metodología basada en la revisión de material existente, lo que implica un estudio de carácter documental, en el que se va a aplicar el método de evaluación crítica de las fuentes. La estructura de la investigación se basa en el EBDH, que implica insertar los derechos humanos como criterios en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, lo cual permite analizar tanto los resultados concretos como los procesos institucionales relacionados con la igualdad, la participación y la rendición de cuentas.

Esta investigación tiene presente que en los últimos años el interés sobre la relación entre derechos humanos y políticas públicas ha ido creciendo, donde se ha logrado identificar tanto las aportaciones como las dificultades en la implementación. Se argumenta que la legitimidad y eficacia de las políticas públicas pueden ser mejoradas por la integración de un conjunto de valores universales. Sin embargo, esta integración presenta varios límites y desafíos. Estos límites y desafíos provienen de la resistencia institucional, la escasez presupuestaria y de la tensión entre las necesidades de corto plazo y las prioridades de equidad. Los estudios en América Latina sobre el enfoque basado en derechos, respecto al diseño y la implementación

de políticas públicas, han permitido identificar avances en la promoción de políticas de inclusión, pero siguen existiendo varias dificultades en la eliminación de brechas estructurales y en la sostenibilidad de los sistemas democráticos. Finalmente, en esta introducción se puede encontrar una breve estructura del documento. En el primer capítulo se presentan los fundamentos conceptuales sobre los derechos humanos, se explica el surgimiento y la evolución de los derechos humanos, además se muestra las dimensiones de los derechos humanos. En el segundo capítulo se explica en qué consisten las políticas públicas, qué rol cumplen y cuál es su proceso de formulación e implementación. En el tercer capítulo se profundiza sobre la adopción de los derechos humanos en el diseño e implementación de las políticas públicas, en este capítulo se explican los mecanismos de incorporación de los derechos humanos en las políticas, y los desafíos de la adopción de los derechos humanos en la gestión de las políticas públicas. En el cuarto capítulo se explica el impacto de la adopción de los derechos humanos en las políticas públicas para el desarrollo socioeconómico, se analizan los efectos en la cohesión social, se explican los beneficios y los desafíos de este enfoque. Finalmente, en las conclusiones se resume todo lo analizado en la investigación.

2. Marco Conceptual de los Derechos Humanos

La evolución y las diversas dimensiones de los derechos humanos sirven como fundamento para analizar su incorporación en las políticas públicas. Este punto describe la evolución de los derechos humanos, así como las categorías y desafíos a las que se enfrentan.

2.1 Evolución Histórica de los Derechos Humanos

La historia de la evolución de los derechos humanos es un camino tortuoso, pero no obstante ha tenido un avance importante en la construcción de marcos normativos en los ámbitos mundial y local. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se inicia formalmente un nuevo ordenamiento jurídico a nivel internacional en pro de la dignificación del individuo, la igualdad y la libertad. Los antecedentes a la Declaración fueron las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, las cuales generaron un consenso entre varios países para la formulación del documento que permitiera la sanción de aquellos Estados que propiciaran la violación de los derechos

humanos. Este documento da paso a una serie de comités de la ONU para velar por el cumplimiento de los estándares internacionales básicos en los niveles de educación, justicia y salud (Soriano Díaz et al., 2000, p. 29). Este texto propicia un cambio de prioridades en las políticas públicas contemporáneas hacia un modelo de inclusión y atención universal a las garantías y derechos, dejando de lado modelos de desarrollo dirigidos al crecimiento económico o de fortalecimiento de seguridad del Estado.

Asimismo, la DUDH es la piedra angular para la posterior formulación de mecanismos preventivos y sancionatorios frente a las violaciones sistematizadas a los derechos humanos, generando la institución de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, cambios en constituciones y leyes de gran número de países, dando paso a políticas públicas diseñadas apegadas a los estándares internacionales en la promoción de los derechos. Al establecer, como piedra angular, el reconocimiento de la igualdad y la libertad del ser humano, se transforman las prioridades de las políticas públicas, formulándose estrategias para dar cobertura a las necesidades históricamente postergadas por las sociedades excluyentes (Soriano Díaz et al., 2000, p. 29).

El génesis de la conceptualización de los derechos humanos debe situarse en la era de la Modernidad y las Revoluciones Liberales del siglo XVIII. El punto de partida es una comparación con los sistemas autoritarios de poder de los imperios orientales y de las sociedades greco-latinas, en los que la libertad es un elemento exclusivo del soberano. En el caso oriental, la libertad es un atributo de la divinidad que se ve reflejado en la figura del soberano, el cual ejerce la libertad del pueblo a través de su poder. Mientras que en las sociedades greco-latinas se impusieron sistemas que propiciaban la perpetuación de la esclavitud, la cual limitaba en forma considerable la posibilidad de que la libertad alcanzara la universalidad (Soriano Díaz et al., 2000, p. 30). El germano-cristiano estableció las bases del reconocimiento de la dignidad humana, la cual se refleja en los movimientos sociales liberales que dan paso a las declaraciones de derechos humanos del siglo XVIII (Soriano Díaz et al., 2000, p. 30). En la Ilustración y las Revoluciones Liberales, las declaraciones de derechos propugnadas por las mismas recogen ideales como la igualdad, la libertad y la fraternidad, que son transversales en diversos sistemas jurídicos occidentales de los siglos XIX y XX, tales como las constituciones liberales, propiciando que los conceptos de dignidad humana y derechos del hombre sean piedras angulares del

derecho (Cantor & Ruíz, 2008, p. 4). La declaración de principios y derechos logra, por un lado, establecer los límites del poder del Estado frente al individuo y, por otro, dar origen al reconocimiento de los derechos sociales (Cantor & Ruíz, 2008, p. 4).

La institucionalización de los derechos humanos a nivel internacional a partir de 1948 es una respuesta de doble vía para los Estados: uno, limitar el poder del Estado para permitir el goce de los derechos individuales, y el otro, el mandato al Estado de actuar como garante de los derechos sociales, económicos y culturales (Herrera Flores, 2003, p. 6). Esta dualidad de exigencias deja en evidencia las pugnas existentes en los planos locales y globales entre las hegemonías estatales y las necesidades populares por un orden de igualdad y justicia. Las acciones de lucha frente a la hegemonía estatal se trasladan al escenario internacional, de manera tal que se logra la legitimidad de los derechos humanos y la formulación de mecanismos y organismos internacionales capaces de sancionar a aquellos Estados que no cumplan con las normas básicas de atención de los derechos (Herrera Flores, 2003, p. 6). Los compromisos suscritos por los Estados en los Tratados de Derechos Humanos con los organismos internacionales exigen que estos diseñen sistemas nacionales de protección de derechos humanos, a la vez que se implementan medidas sancionatorias a los sistemas que violan derechos fundamentales. No obstante, existen muchas brechas entre el cumplimiento de los instrumentos internacionales y la realidad de los países. Estas brechas se generan por una lucha entre las hegemonías que obstaculizan la aplicación universal y efectiva de las legislaciones internacionales de los derechos humanos (Herrera Flores, 2003, p. 6).

A pesar de la institucionalización de los derechos humanos, el cumplimiento de derechos básicos presenta grandes brechas. Uno de los ejemplos se encuentra en la educación básica y media. En Chile, el 6,5% de los niños y niñas de entre 5 y 11 años aún está fuera del sistema educativo, la mayoría de los cuales argumentan razones económicas (Pérez Murcia et al., 2007, p. 48). Esta exclusión en los rangos de edad entre los 12 y los 17 años alcanza un porcentaje de 50%, evidenciando que aún persisten grandes retos en el diseño de políticas públicas efectivas que cubran las necesidades sociales básicas de los niños y adolescentes (Pérez Murcia et al., 2007, p. 48). El diseño de políticas públicas con fundamentos de universalidad de los derechos humanos deben contemplar: protección social a la familia a través de transferencias condicionadas, cobertura en infraestructura educativa, con el objetivo de disminuir el nivel de exclusión del sistema formal educativo (Pérez Murcia et al.,

2007, p. 48). Las acciones de promoción de los derechos laborales generan altos rendimientos en productividad y compromiso de los trabajadores, ya que las normas laborales dan cuenta del equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y la atención de los derechos de sus empleados (Soledispa Cañarte & Alfonso Porraspita, 2018, p. 5).

2.2 Dimensiones y Categorías de los Derechos Humanos

La clasificación de los derechos humanos en categorías como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales busca sintetizar normativamente su interrelación y complementariedad. Parte del supuesto de que ninguno de estos derechos puede ser garantizado sin que se logre el goce de los demás, buscando superar las anteriores jerarquías excluyentes. Así, por ejemplo, se pretende que la libertad de expresión solo es efectiva si las personas tienen acceso a la educación, de tal forma que puedan hacer uso pleno e informado de este derecho. Este ejemplo ilustra que las brechas entre las diferentes categorías de los derechos terminan perjudicando el conjunto (Soriano Díaz et al., 2000, pp. 29-30).

La universalidad de los derechos humanos es una gran diferencia con relación a la exclusión del derecho en el mundo de los imperios orientales, o en el mundo greco-latino y sus divisiones entre ciudadanos libres y esclavos (Soriano Díaz et al., 2000, pp. 29-30).

El reconocimiento de estas categorías y su articulación en marcos normativos es producto de la evolución de la conciencia en torno a la dignidad y la igualdad de las personas, pero también de las reivindicaciones de las luchas sociales en torno a la inclusión de los derechos colectivos y sociales (Cantor & Ruíz, 2008, pp. 3-4). Finalmente, la implementación de políticas públicas que reconozcan y tengan en cuenta esta perspectiva impide que se generen brechas de exclusión y discriminación (Soriano Díaz et al., 2000, pp. 29-30).

Al considerar la indivisibilidad de los derechos humanos se reconoce la necesidad de que los Estados diseñen políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida a partir de la articulación e implementación de derechos sociales, económicos y culturales, en la medida en que no se pueden fragmentar las soluciones para las necesidades de las personas (Cantor & Ruíz, 2008, pp. 3-4). Desde esta perspectiva, la detección de vacíos en las políticas y priorización de la

intervención estatal por parte del Gobierno se vuelve más acertada, posibilitando intervenciones públicas más eficaces en materia de equidad e inclusión (Cantor & Ruíz, 2008, pp. 3-4). Por otra parte, la reivindicación de la dignidad es un denominador común para todas las categorías de derechos humanos, principio que se hizo extensivo desde los derechos civiles y políticos hasta los sociales, económicos y culturales (Cantor & Ruíz, 2008, pp. 3-4).

Los valores liberales (igualdad, libertad, fraternidad) que nacieron en el siglo XVIII evolucionaron en torno al principio universal de justicia y permitieron extender la aplicación de estos valores a toda la humanidad (Cantor & Ruíz, 2008, pp. 3-4). Estos procesos fortalecieron el constitucionalismo moderno, ampliando el margen de derechos a ser aplicados y garantizados, lo que, por ejemplo, se reflejó en la obligación de los Estados de implementar políticas de igualdad que reduzcan la exclusión y la discriminación social.

La protección legal que concede el Estado a estos valores compromete a los gobiernos a garantizar la protección de los derechos humanos de manera progresiva y a realizar acciones concretas para combatir la vulneración y evitar su repetición. Tal como señala Cantor & Ruíz (2008, pp. 3-4), la Constitución establece un catálogo de derechos fundamentales de la población, a partir de los cuales el Estado está en la obligación de diseñar políticas públicas tendientes a proteger y promover su cumplimiento.

Desde esta perspectiva, la igualdad ha dado paso a la adopción de medidas como la educación gratuita, así como a la construcción de escuelas en barrios vulnerables, que, con base en la idea de que todos deben tener iguales oportunidades, han permitido garantizar el acceso y la permanencia a personas que de otra manera no hubieran logrado este beneficio (Cantor & Ruíz, 2008, p. 4). En definitiva, los derechos humanos, tal como fueron concebidos, obligan a los Estados a proteger a sus habitantes de los distintos tipos de vulneración generados por problemas sociales como la pobreza, la exclusión y la discriminación. La búsqueda de soluciones universales frente a tales problemas puede llevar al diseño de políticas públicas que atiendan solo los intereses del sector mayoritario, dejando de lado a las minorías (Cantor & Ruíz, 2008, pp. 3-4).

La dimensión de los derechos culturales, a pesar de su importancia, se ha abordado de manera mucho más incompleta que la de otras categorías de los derechos humanos. Esta situación se debe en parte a la existencia de marcos normativos

precarios y a una pobre difusión e implementación en las políticas públicas (Achugar, 2003, pp. 1-2).

El inadecuado desarrollo legal en esta área supone un obstáculo a la hora de garantizar la promoción y protección de los derechos culturales. La falta de recursos y la poca importancia otorgada al sector ha llevado a problemas como la exclusión cultural de ciertas minorías étnicas o la débil representación de manifestaciones artísticas y culturales locales ante la influencia de las transnacionales (Achugar, 2003, pp. 1-2).

Desde esta perspectiva, la defensa de estos derechos en los espacios multilaterales solo se ha considerado hasta mediados de los años ochenta como complemento a la de los derechos económicos, sociales y políticos (Achugar, 2003, pp. 1-2).

Desde la declaración de la Conferencia Intergubernamental de Estocolmo de 1998, los derechos culturales se han abordado de forma autónoma y separada a los derechos económicos, sociales y políticos, no obstante, en el ámbito internacional, aún persiste la incertidumbre sobre su aplicabilidad (Achugar, 2003, p. 1).

La incompleta legislación y su débil aplicabilidad generan graves brechas en la inclusión y la protección, lo que dificulta que las políticas públicas tengan efectos benéficos en toda la población (Achugar, 2003, p. 2).

En Latinoamérica, los derechos humanos han sido concebidos simultáneamente como dispositivos de limitación al poder y de superación de las inequidades. Esta tensión plantea la exigencia de políticas públicas que afronten integralmente la exclusión social de la población, puesto que la exclusión política, social, económica, étnica y de género se reproduce a partir del tipo de políticas públicas que se implementan (Abramovich, 2006, pp. 13-14).

De igual manera, se requiere poner especial atención a la aplicación de políticas públicas que en lugar de convertirse en técnicas de gestión biopolíticas de poblaciones, asuman un rol transformador en la resolución de la exclusión y discriminación de ciertos grupos minoritarios de nuestra sociedad (Estévez, 2017, pp. 10, 13).

Finalmente, se debe tener en cuenta que la gramática de los derechos humanos es de por sí controvertida, al estar en disputa tanto su definición como su aplicabilidad. En razón de lo anterior, la aplicación de este enfoque resulta fundamental para el diseño de políticas públicas no solo eficientes y eficaces en la gestión de las necesidades de las personas, sino también que, con un enfoque crítico, eviten

reproducir desigualdades, injusticias e inequidades de poder de los sistemas históricos (Estévez, 2017, pp. 13, 17).

3. Fundamentos de las Políticas Públicas

El diseño, formulación, evaluación e implementación de políticas públicas con base en derechos humanos permite promover acciones eficaces en favor de los sectores más necesitados, asegurar su participación en la política y la sostenibilidad de los programas.

3.1 Definición y Características

Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones que emprende el gobierno con el objetivo de solucionar problemas sociales, requiriendo un seguimiento constante del ambiente, del entorno y la creación de mecanismos de evaluación y monitoreo que permitan su efectivo control. Esta permanente cercanía facilita la detección de cambios, exigencias y necesidades, mejorando la respuesta del Estado a desafíos cambiantes y a problemáticas sociales específicas (Vargas Arévalo, 2007, p. 5).

Los procesos de diseño de políticas públicas se benefician del uso de instrumentos institucionales que mejoran su desempeño. Las oficinas de información al público, los gabinetes de análisis y las unidades de reclamos y sugerencias han mejorado la capacidad de información del Estado sobre las necesidades ciudadanas y también han abierto nuevos canales de participación de la sociedad civil. En América Latina, se han iniciado exitosos ejercicios de consulta pública y participación ciudadana, lo cual ha permitido identificar mejor las problemáticas locales y adaptar las soluciones a las realidades territoriales (Tassara, 2014, p. 7).

El diseño de políticas públicas tiene mayor legitimidad cuanto más cerca esté el poder político del lugar del que emanan las decisiones. Se ha comprobado que, durante la transición democrática de la década de 1980 en Argentina, al consolidar instituciones fiables, las políticas públicas emanadas han expresado mejor la voluntad popular (Viñas Chiappini, 1976, pp. 4-5).

El concepto de legitimidad, en la elaboración de las políticas, no sólo comprende la capacidad del gobierno de garantizar la estabilidad macroeconómica, sino también la

de asegurar el cumplimiento de las demandas redistributivas. Cuando los gobiernos democráticos reemplazaron a los gobiernos de facto, al garantizar una recuperación económica al tiempo que disminuían las inequidades, lograron un elevado grado de consenso. Las políticas orientadas al crecimiento del producto, sin priorizar el componente de redistribución del ingreso, pierden legitimidad (Viñas Chiappini, 1976, p. 5).

La integración de mecanismos de representación y participación es vital en la construcción de legitimidad en las políticas públicas, donde las decisiones deben ser públicas, inclusivas y coherentes con las normas constitucionales y derechos humanos. De esta manera, la participación de diversos grupos ciudadanos refuerza la validez y eficacia de las decisiones tomadas.

La inclusión de los derechos humanos en el diseño de las políticas públicas transforma el rol del Estado a uno más activo y asegurador de la no discriminación y el empoderamiento de la ciudadanía. En este sentido, deben existir mecanismos concretos para la protección de sectores marginados y empobrecidos, como personas mayores, niñez y poblaciones indígenas (Albarracín Caballero et al., 2011, p. 17; Huenchuan, 2009, p. 27).

Una política pública con enfoque de igualdad material requiere reconocer que los miembros de cierto grupo colectivo necesitan tratamiento diferente a sus semejantes para que tengan el mismo acceso al disfrute de bienes y servicios, como resultado de una histórica situación desventajosa. Debe innovarse no solamente en el diseño, sino que debe incorporarse a la sociedad para saber sus necesidades. Todo cambio, toda política pública, tendrá que nacer en la participación social del grupo al que irá dirigido y de manera integrada, como se ha hecho con los programas y beneficios para los adultos mayores que señalan la necesidad de una vida saludable, activa, segura, de empleo, de salud, de previsión social, etc., como lo estipula el Protocolo de San Salvador (Huenchuan, 2009, p. 27).

A partir de la década de los años 80, una característica de las políticas públicas en América Latina es el énfasis en la descentralización. En primer lugar, porque permite mayor pertinencia, capacidad de reacción e innovación de las políticas y programas. En segundo lugar, porque la autonomía local ha estimulado la participación ciudadana en la vigilancia y gestión del gasto social. En tercer lugar, porque la transferencia de responsabilidades a los niveles locales del gobierno ha fortalecido la eficiencia de los servicios públicos y el impacto de las políticas públicas en el desarrollo económico y

la cohesión social (Tassara, 2014, p. 7).

Aunque la descentralización ha mejorado la gestión de las políticas públicas locales, los gastos municipales, como porcentaje del gasto total, son limitados y mucho menores a los observados en los países de la OCDE. Es urgente establecer mayores transferencias de recursos y competencias desde el nivel central del gobierno hacia los gobiernos locales, así como fortalecer la cooperación y coordinación entre estos niveles, para que la descentralización rinda plenos beneficios para el conjunto de la población (Tassara, 2014, p. 18).

Las políticas públicas diseñadas para poblaciones mayoritarias invisibilizan las necesidades y diferencias de quienes pertenecen a los grupos minoritarios, como personas mayores, discapacitadas o minorías culturales. Los mecanismos de participación y representatividad en su elaboración deben reflejar la complejidad de la sociedad y de las relaciones sociales, respetando y representando las necesidades de las minorías. La progressive realization es la obligación del Estado de adoptar medidas y lograr el goce pleno de los derechos consagrados en el Pacto de San Salvador, a través de diferentes grados. Con el principio de progresividad, es la obligación del Estado la garantía y protección a todas las personas sin discriminación y de manera más amplia. Así, con el proceso de progressive realization, el Estado no sólo está cumpliendo el Pacto de San Salvador, sino que está protegiendo y garantizando los derechos de cada persona sin distinción alguna (Huenchuan, 2009, p. 27).

Es importante destacar que, a medida que se ratifican los tratados y las convenciones internacionales de derechos humanos, se genera una presión para ampliar los derechos a los individuos y, en consecuencia, para elaborar políticas públicas más incluyentes. A diferencia de la conceptualización del welfare state y las políticas asistencialistas y meramente regulatorias, los derechos de carácter económico, sociales, culturales y ambientales tienen mayor alcance en la conceptualización de la igualdad material que en las políticas liberales. La visión de la diversidad social y demográfica, las diferencias de cultura, creencias y costumbres, no deben confundirse, por ejemplo, en lo que respecta a lo demográfico, con la elaboración de una política demográfica, pues ésta puede hacer abstracción de esta diversidad (Huenchuan, 2009, p. 27).

En resumen, la elaboración de políticas públicas sobre la base del enfoque de los derechos humanos contribuye, además, a fortalecer la legitimidad, la participación

ciudadana, el desarrollo económico y la cohesión social. Los avances en esta área pueden representar una oportunidad para fortalecer tanto el financiamiento como la implementación de las políticas públicas.

3.2 Proceso de Formulación y Diseño

La formulación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos requiere de un correcto diagnóstico social, es decir, se hace necesaria la utilización de herramientas institucionales, como los gabinetes de análisis, oficinas de información al público y oficinas de reclamos, para identificar con precisión los problemas sociales que se plantean y detectar los cambios y tendencias de la sociedad. Esta situación permite la identificación de necesidades sociales y así implementar respuestas eficaces (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). La necesidad de contar con un diagnóstico social riguroso, se manifiesta como una condición sine qua non, para la adecuada formulación de una política pública con enfoque en derechos humanos. El impacto de los gabinetes de análisis y oficinas de información al público es significativo, en tanto facilitan recopilar y organizar información acerca de demandas y desigualdades. Dicha situación, favorece la formulación de políticas públicas que responden a la necesidad y expectativas de los ciudadanos, en un escenario donde la transformación social es constante y vertiginosa. Asimismo, se puede inferir que el acopio de datos de estas herramientas, permite efectuar análisis más profundos de las problemáticas, lo que incide de manera crucial en disminuir la posibilidad de formular políticas públicas alejadas de la realidad (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). Sin embargo, el empleo de estas herramientas varía de un país a otro y en diferentes regiones, lo que manifiesta la necesidad de contar con una mayor infraestructura institucional en apoyo del diagnóstico social multidimensional. En este sentido, un buen diagnóstico requiere no solo la identificación de datos y problemas, sino el análisis del comportamiento de la población y sus expectativas, las tendencias predominantes, etc. Estas herramientas son útiles para adecuar las políticas sociales en función de la evolución de las condiciones en que se vive y así reducir la disincronía entre las instituciones y los problemas sociales (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). Aun así, la dificultad de realizar un correcto diagnóstico se relaciona con contar con la capacidad técnica y los recursos para analizar la problemática social, lo cual es complejo.

Para lograr que las políticas públicas sean perdurables ante el embate de los retos sociales, es preciso contar con la capacidad técnica para anticipar los problemas, tanto los históricos como los nuevos (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). La capacidad de “predecir” y la “reactividad” ante los cambios son aspectos de vital relevancia que permiten la sustentabilidad de la intervención basada en derechos humanos. Un punto crucial en la formulación de las políticas públicas es la participación del personal del sector estatal y la participación de los ciudadanos, como fue el caso del “Segundo Encuentro Nacional”, en donde tanto funcionarios de los tres niveles de gobierno como diversos grupos ciudadanos participaron en el diseño de soluciones a problemas que se presentan en las diversas comunidades. La participación ciudadana se asocia con una mayor legitimidad de las políticas públicas, de tal forma que, las soluciones sean más pertinentes con las particularidades de cada territorio y sector (Belmonte et al., 2009, p. 5). Este es un desafío interesante si pensamos que entre los diversos actores existe desigualdad de poder. La inclusión de personal del sector público y la participación de ciudadanos, en la toma de decisiones, incide de manera significativa en que la política pública sea plural y esté arraigada a las diversas realidades que existen en cada comunidad. Lo anterior, fortalece su credibilidad, principalmente en regiones caracterizadas por la desigualdad social y la exclusión (Belmonte et al., 2009, p. 5). Sin embargo, es interesante reflexionar acerca de cuán influyente es esta instancia a nivel decisonal. La cooperación interinstitucional y la participación ciudadana fomentan la transparencia, lo cual es clave para lograr una mayor confianza por parte de los ciudadanos y así promover una mayor credibilidad de la política pública y, en consecuencia, de las instituciones. Lo antes dicho cobra especial relevancia ante el clima de polarización y desconfianza presente en nuestras sociedades. Un ejemplo de lo útil que es la cooperación entre diversos actores es la experiencia de mediación comunitaria en las Casas de Justicia, ya que a través del intercambio de herramientas y estrategias, se logra que la gente pueda acceder a acuerdos beneficiosos, agilizando la resolución de sus problemas (Belmonte et al., 2009, p. 28). Esto plantea una reflexión sobre la institucionalización de la participación ciudadana a gran escala. El diseño de la política pública con un enfoque en derechos humanos requiere de la descentralización del poder y la reasignación de los recursos. A modo de ejemplo, el proceso de descentralización que se presenta en América Latina ha sido útil para el desarrollo socioeconómico local y para estrechar la vinculación del Estado con los

ciudadanos a nivel comunitario (Tassara, 2014, p. 7). A pesar de ello, es ineludible señalar que el obstáculo económico presente en los niveles más locales, limita la implementación de soluciones integrales, lo cual es clave en las políticas públicas con enfoque en derechos humanos.

La descentralización, además, permite acortar la brecha entre el gobierno y el gobernado, construyendo así un sistema de gobernanza más democrático. En este sentido, la transferencia de recursos financieros es un aspecto primordial para que los gobiernos locales cuenten con las herramientas para ejecutar políticas públicas que responden a las necesidades de las comunidades (Tassara, 2014, p. 7). No obstante, los recursos per cápita asignados al nivel municipal en América Latina están muy por debajo de los estándares de los países de la OCDE, evidenciando la necesidad de contar con un mayor presupuesto.

El análisis continuo de las expectativas de la población y de los problemas, así como el monitoreo y evaluación de los procesos de la política pública, son herramientas que permiten identificar limitaciones y desvíos, y posibilitan la corrección a tiempo y el mejoramiento de las políticas (Vargas Arévalo, 2007, pp. 5, 11). La política pública, entonces, debe ser un proceso de gestión continua, que debe estar atenta al monitoreo y evaluación de los procesos para mejorar su desempeño y adecuarlos según las necesidades sociales. Por otro lado, la “retroalimentación operativa” o “feedback operativo” que se aplica en las políticas públicas es un mecanismo de aprendizaje, a través del cual se logran efectuar las correcciones y modificaciones necesarias en la fijación de las metas, objetivos y procedimientos que debe seguir la política pública. La retroalimentación es crucial, dado el proceso de cambio y transformación social constante, que impone a las instituciones estatales la necesidad de adecuarse a estos cambios y las necesidades emergentes (Vargas Arévalo, 2007, p. 11).

Todo el proceso de formulación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos requiere contar con herramientas y mecanismos para mitigar problemas como la falta de acceso a la justicia y la pobreza. Si bien entre los años 1999 y 2004 se logró reducir el índice de extrema pobreza, aún subsisten muchas diferencias en América Latina y el Caribe (Nikken, 2008, p. 34). Es necesario diseñar intervenciones focalizadas que permitan revertir esta realidad.

El impacto de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos en la reducción de la pobreza extrema es innegable, sin embargo, queda aún un largo

camino por recorrer para asegurar condiciones de equidad e inclusión en esta materia. En este sentido, es fundamental implementar políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia para la población vulnerable, así, ésta podrá ejercer sus derechos, y los procesos de inclusión serán más transparentes y equitativos (Nikken, 2008, p. 32). Aun así, es preciso aclarar que existen limitantes estructurales que hay que superar para lograr su adecuado diseño e implementación. En conclusión, la formulación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos es un proceso continuo y complejo, que requiere de una serie de herramientas, métodos y mecanismos para identificar las necesidades de la sociedad, así como implementar intervenciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y reduzcan las desigualdades estructurales que existen en las sociedades.

3.3 Evaluación e Implementación

La evaluación de políticas públicas con base en derechos humanos necesita de un proceso sistémico que integre a todos los actores, donde aprendan, se fortalezcan las capacidades institucionales y se conozcan las lecciones aprendidas para la mejora continua en los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas. La participación de diversos sectores sociales permite que las políticas públicas cuenten con mayor legitimidad y efectividad, ya que se construyen alternativas más sensibles a las necesidades y a los contextos socioculturales y económicos donde son aplicadas (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9).

Por otro lado, el proceso de la evaluación pública necesita de las voces de las organizaciones de la sociedad civil y de la gente en condición de vulnerabilidad para que las intervenciones tengan un sentido de pertenencia que permita su implementación y aplicación en la realidad sociocultural de cada contexto. Por ende, la inclusión de los grupos vulnerables en el proceso de evaluación de la política pública no solo legitima el accionar estatal, sino que permite priorizar las necesidades reales de las comunidades y corregir problemas estructurales que, de no ser abordados a tiempo, podrían dejar invisibilizadas a ciertas poblaciones (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9).

Asimismo, para que la participación tenga efecto real, es imprescindible que se tengan en cuenta los límites culturales y de logística que existen en la inclusión de estos grupos en el proceso de evaluación de políticas públicas.

La evaluación, por su parte, debe ser entendida como un elemento que hace parte de un proceso mayor: el proceso de gestión. La evaluación no debe ser concebida como un punto del proceso, sino como un aspecto transversal que debe estar integrado a las etapas de planificación, ejecución y retroalimentación para que esta se constituya como un componente fundamental de un proceso integral que asegure la pertinencia de las políticas públicas frente a las transformaciones sociales. Este enfoque sistemático permite adaptar la respuesta estatal frente a la dinámica de demandas sociales que van cambiando con el tiempo (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9).

Las debilidades que obstaculizan un proceso sistémico de gestión en políticas públicas con enfoque de derechos son la fragmentación de instituciones estatales y la deficiencia técnica de profesionales competentes.

La generación de aprendizajes a partir de los errores y aciertos de las prácticas de gestión permite dar insumos para el rediseño y mejoramiento de las políticas públicas, para hacerlas más pertinentes, eficaces y sostenibles. El reconocimiento de estos aprendizajes permite maximizar recursos, reformular objetivos y fortalecer estrategias que le den vida a las políticas públicas con base en los derechos humanos. Sin embargo, ¿qué tanto estos aprendizajes son asimilados por las instituciones para que se reflejen en una práctica permanente de mejora en la gestión pública? (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9).

El fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante procesos de evaluación participativa permite que las organizaciones públicas sean sensibles a las realidades económicas y socioculturales que envuelven a las poblaciones a quienes dirigen sus servicios y, además, sean cada vez más técnicas en la implementación de políticas que permiten dar cumplimiento a los derechos humanos de los sujetos. Sin embargo, las restricciones presupuestales y las resistencias burocráticas son factores que dificultan este tipo de procesos (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9).

El monitoreo de la situación, las nuevas leyes y programas son el termómetro de la evaluación y el componente clave para valorar el éxito y la eficiencia en la gestión pública y para realizar las modificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. Gracias a las herramientas de monitoreo continuo y sistemático es posible obtener información precisa del rumbo que toma la política pública, permitiendo que se implementen los ajustes que sean necesarios para garantizar que esta cumpla su función social (Vargas Arévalo, 2007, pp. 5, 11).

El seguimiento permanente permite detectar las contradicciones entre lo planteado en la política pública y las realidades locales, así como establecer soluciones que permitan dar mejor respuesta al mandato legal que es la base del enfoque en derechos humanos. Por ejemplo, el monitoreo de un programa educativo puede alertar que una población específica se encuentra aislada, ya sea por lejanía geográfica o por una barrera de lenguaje. Esto posibilita que el Estado implemente una solución concreta para que este programa les sea asequible a todos por igual. Sin embargo, no hay que negar que las herramientas de monitoreo continuo pueden generar fuertes resistencias entre la burocracia administrativa, pues los cambios que puede traer consigo pueden alterar el orden que se viene implementando y demandar la puesta en marcha de estrategias poco convencionales (Vargas Arévalo, 2007, pp. 5, 11).

El impacto de las políticas públicas se evalúa no solo teniendo en cuenta las estadísticas sobre su efectividad, sino que se mide también con la capacidad del sistema de gestión de alcanzar la justicia, el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos humanos en el marco de la defensa de la dignidad humana y de la participación. La evaluación del impacto para políticas públicas basadas en el cumplimiento de derechos humanos debe incluir tanto la evaluación del impacto cuantitativo como el seguimiento de la gestión (Vargas Arévalo, 2007, pp. 5, 11).

Otro obstáculo en los procesos de monitoreo continuo y en la evaluación de impacto de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos es su implementación en sistemas con recursos limitados o con estructuras de poder anquilosadas. Sin embargo, mecanismos como los gabinetes de análisis o las oficinas de información a la ciudadanía han logrado obtener información empírica válida que fortalece el seguimiento de la evaluación de las políticas públicas y promueve la retroalimentación que mejora la toma de decisiones públicas (Vargas Arévalo, 2007, p. 5).

El monitoreo continuo también es un mecanismo clave para evaluar de manera rápida el impacto que va teniendo la implementación de la política pública, la evaluación temprana de su éxito o fracaso, así como las variables del entorno en las cuales su efecto puede ser negativo o positivo (Vargas Arévalo, 2007, p. 11).

Los mecanismos de evaluación, como los gabinetes de análisis o las oficinas de información y reclamos, son indispensables para garantizar el control y monitoreo de las políticas públicas. A través de estos es posible realizar un trabajo empírico directo con las comunidades a las que se dirigen las políticas públicas y, de esta manera,

obtener un balance objetivo sobre la recepción, el cumplimiento y el impacto de los servicios públicos que implementan los programas de gobierno (Vargas Arévalo, 2007, p. 5).

La evaluación debe ser un proceso continuo para la implementación eficaz de políticas públicas basadas en derechos humanos. El establecimiento de gabinetes de análisis en instituciones del Estado ayuda a promover la transparencia, a aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la rendición de cuentas de las instituciones estatales y las redes que facilitan la conexión de la ciudadanía con el gobierno (Belmonte et al., 2009, p. 28).

En Colombia, con respecto al seguimiento, control y evaluación de políticas públicas basadas en derechos humanos, en el nivel local existen experiencias como las Casas de Justicia que han impactado de manera positiva la resolución de problemas sociales a partir de la construcción de un espacio donde intervienen en conjunto diferentes actores del sector de la justicia. Estos espacios permiten generar confianza de las comunidades con sus instituciones y promover la paz y la cohesión social, aunque la experiencia de las Casas de Justicia aún enfrenta muchas limitaciones de carácter presupuestal y logístico, lo que dificulta su replicabilidad en escala nacional (Belmonte et al., 2009, p. 28).

La mediación es uno de los grandes aportes que realizan las Casas de Justicia. La posibilidad de que en estos espacios los actores locales tengan contacto con representantes de instituciones judiciales de nivel nacional, las capacitaciones de mediación para diferentes actores comunitarios, así como el acceso a la justicia que promueven para las comunidades más vulnerables, son factores que han llevado al éxito de la propuesta. En los países donde se ha implementado la mediación comunitaria, los índices de cumplimiento de los acuerdos en los procesos de mediación llegan a alcanzar niveles del 90 % (Belmonte et al., 2009, p. 28).

Estos mecanismos institucionales en torno a los procesos de mediación en las Casas de Justicia permiten no solo resolver los conflictos sociales de los individuos, sino, además, generar redes institucionales que amplían el acceso a servicios básicos como la educación, la salud, el trabajo y la justicia para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social (Belmonte et al., 2009, p. 28).

En el campo de la evaluación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, es necesario tener especial atención en las políticas orientadas a los grupos vulnerables. Para esto es necesario desarrollar indicadores específicos que

permitan un control permanente del cumplimiento de los derechos de estos grupos, que reflejen las desigualdades y las necesidades prioritarias que viven estas poblaciones. Una evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, además de rigurosa, debe ser flexible e interactiva, en el sentido de incluir todos los procesos y momentos de intervención a los sujetos participantes en las políticas públicas, ya que son estos sujetos, y no otros, los que viven el impacto de estas políticas públicas. La experiencia evaluativa debe ser compartida, desde la fase diagnóstica hasta la fase interventiva, entre quienes diseñan la política y quienes participan de ella (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 14).

Según Tuvilla Rayo (2004), en una Cultura de Paz, se encuentra un elemento indispensable: la formación de una ciudadanía democrática y participativa (p. 5), elemento intrínsecamente relacionado con los derechos humanos que deben orientar las políticas públicas inclusivas.

En el campo digital y en el multiculturalismo, la innovación en los procesos de monitoreo, evaluación y medición en el marco de las políticas públicas requiere de herramientas metodológicas y conceptuales novedosas, tanto en el diseño como en la aplicación, en consonancia con el contexto histórico en el que la brecha digital y los escenarios culturales y étnicos están más que arraigados en los gobiernos modernos. El diseño de indicadores que permitan dar seguimiento a las políticas públicas en el campo de los derechos humanos con énfasis en el acceso digital es uno de los retos conceptuales a los que se enfrenta el Estado moderno, así como a todo el marco legal que garantice el cumplimiento de dichos derechos, teniendo en cuenta que el acceso digital ha superado a su antecesor, la imprenta (Bustamante Donas, 2010, p. 2).

En cuanto al plano multicultural, en el diseño e implementación de indicadores, no solo es fundamental conocer y saber medir la diversidad de grupos culturales, étnicos y de identidad de género para asegurar el acceso, la equidad, la justicia y el respeto, sino además que estos indicadores nos brinden la suficiente claridad frente a los grupos minoritarios que se encuentran en los diferentes territorios y la capacidad de establecer procesos de participación ciudadana en las políticas públicas más propensos a la inclusión (Bustamante Donas, 2010, p. 2). En conclusión, la evaluación y la implementación son elementos cruciales para dar efectividad y sostenibilidad a las políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Promover la evaluación, el monitoreo y el aprendizaje con metodologías y sistemas novedosos con los actores implica adaptar el quehacer de los gobiernos en

el seguimiento de las políticas públicas al contexto dinámico de cada momento.

4. Integración de los Derechos Humanos en las Políticas Públicas

La incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas es un proceso clave para fomentar la inclusión, la igualdad y la justicia social en el diseño y ejecución de políticas públicas. Con diversos mecanismos se intenta mejorar la legitimidad de las intervenciones, y la participación ciudadana es central en este proceso. En este sentido, en este capítulo se revisa el cómo se ha implementado la temática en los Gobiernos de la obra.

4.1 Enfoque Basado en Derechos Humanos

El enfoque basado en derechos humanos (EBDH) es un cambio significativo en la planificación y evaluación de políticas públicas, en donde la participación, apropiación compartida y construcción conjunta de las soluciones hacen que las políticas sean más inclusivas y que el aprendizaje constante a través de los resultados obtenidos sean insumos para el desarrollo de las acciones en la gestión pública (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, pp. 9, 14). Este cambio es esencial para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Con el EBDH se procura la participación activa de todos los interesados en la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, lo que legitima a su vez la acción estatal (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9). Se debe cuestionar hasta qué punto la aplicación del EBDH para las personas en situación de vulnerabilidad garantiza la participación de este sector que históricamente ha estado excluido en la construcción de las políticas públicas, debido a la dinámica de poder entre la mayor parte de la población y la minoría hegemónica.

El EBDH integra los aprendizajes que se obtienen en la práctica, lo que permite modificar y enriquecer las políticas públicas según sus resultados e impactos, eliminando con ello las acciones estáticas (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9). No obstante, el EBDH pone un reto al sistema administrativo de traducir los aprendizajes de la práctica en modificaciones concretas de políticas y programas. Con el EBDH se hace una selección de las necesidades prioritarias de las personas

en situación de vulnerabilidad a fin de dirigir a ellas la mayor cantidad de recursos, estrategias y acciones (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 14). Sin embargo, surge un interrogante: ¿cómo medir, analizar e interpretar el concepto de vulnerabilidad de una persona o grupo?

En el EBDH se concibe la apropiación compartida como un proceso de construcción de capacidades a nivel institucional y social, otorgando las herramientas necesarias a la institución y a la población para transformar las políticas públicas y exigir su cumplimiento (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9). Sin embargo, se debe superar la desconfianza hacia las instituciones, el no conocimiento de derechos humanos y la desigualdad en el acceso a recursos, limitantes importantes para un efectivo empoderamiento.

El EBDH garantiza que la diversidad cultural y la libertad sean la base de los debates de cohesión social, procurando la interacción armónica entre las diversas identidades y culturas y garantizar la protección del derecho a crear y transformar la cultura en un ambiente de libertades (Shaheed et al., 2010, pp. 1-2). No obstante, ¿en qué medida los programas y políticas públicas respetan y valoran la diversidad cultural, o si por el contrario no hacen otra cosa que imponer modelos hegemónicos de cultura? Es imperativo ampliar los mecanismos para el diálogo intercultural en las políticas públicas para prevenir la exclusión cultural.

El respeto por la diversidad cultural desde una perspectiva de derechos humanos fortalece la cohesión social, puesto que protege el derecho de identidad al tiempo que posibilita la transformación cultural (Shaheed et al., 2010, p. 1). Se cuestiona, sin embargo, ¿en qué medida las tensiones entre las culturas tradicionales y los anhelos de transformación cultural generan conflictos y desafíos internos a nivel de políticas públicas?

La política pública inclusiva debe generar espacios de participación intercultural y diálogo social, que propicien la interacción armoniosa entre distintas identidades culturales sin imponer modelos hegemónicos (Shaheed et al., 2010, p. 1). No obstante, tales espacios deben ser metodológicamente diseñados para propiciar la participación intercultural y cultural de los distintos actores y recoger todas las voces que representen las culturas.

Los derechos culturales extendidos propician que las personas ejerzan sus libertades, que se resguarden prácticas culturales diversas, con lo cual se refuerza el tejido social y disminuyen los conflictos originados en el desconocimiento de diferencias culturales

(Shaheed et al., 2010, p. 2). Sin embargo, se debe enfrentar la realidad de que a nivel global hay más interés en impulsar modelos económicos uniformes por encima de políticas de promoción de la diversidad cultural. Las políticas públicas que valoran la diversidad cultural promueven la creatividad y el desarrollo sustentable, puesto que parten de los aportes culturales existentes y de la posibilidad de transformar las relaciones humanas (Shaheed et al., 2010, p. 1). Esto implica el compromiso de eliminar prejuicios y estereotipos que limitan las posibilidades para la población culturalmente diversa, así como reconocer a esta población como actor de cambio en la formulación e implementación de políticas públicas más inclusivas.

En el EBDH se vincula la democracia con el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, lo cual fortalece la formulación y ejecución de políticas públicas basadas en la equidad, la calidad de vida y el cumplimiento de derechos (COPREDEH, 1998, pp. 9, 29). Esto representa un reto para las visiones tradicionales del desarrollo que han privilegiado el crecimiento económico, en vez de privilegiar una visión del desarrollo humano. Durante los años cincuenta el concepto de desarrollo estaba muy limitado a la inversión y a la tecnología y se definía, entonces, como crecimiento económico (Iglesias, 2004, p. 3). Por su parte, la Conferencia de Estocolmo celebrada en 1972 unió los conceptos de desarrollo y de sostenibilidad del ambiente, lo que vino a revolucionar los enfoques de gestión de los recursos naturales (Iglesias, 2004, p. 4).

La vinculación entre la democracia y los derechos humanos garantiza la legitimidad, la participación y la inclusión social en los procesos de decisión política (COPREDEH, 1998, p. 9). No obstante, ¿cómo lograr que se fortalezca este vínculo en contextos donde lo que prevalece son prácticas excluyentes, autoritarias e injustas? En el marco de la globalización, se ha cuestionado que la acumulación de capitales en detrimento del bienestar social ha hecho que la economía se considere una "guerra económica", en donde los derechos humanos ceden su lugar a los derechos del mercado (Hinkelammert, 2000, p. 118). Esta visión plantea un reto importante para el enfoque ético de las políticas públicas, impidiendo que los derechos humanos sean instrumentalizados en función de los intereses económicos (Matos et al., 2009, p. 11). Esta crítica también plantea la urgencia de que la globalización construya una ética que priorice la justicia distributiva por encima de la exclusión que conlleva el sistema actual (Matos et al., 2009, p. 19).

El EBDH propicia políticas públicas tendientes a lograr el desarrollo humano, que se puede medir a través del IDH (COPREDEH, 1998, p. 29). Se debe analizar, sin embargo, ¿en qué medida el IDH y otros indicadores que miden el desarrollo desde la perspectiva de la política pública integral deben ser mejorados a fin de que permitan captar de manera más pertinente las particularidades culturales de las sociedades?

4.2 Mecanismos de Incorporación

Los mecanismos de incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas posibilitan la sostenibilidad de estas, a través de la creación de gabinetes de análisis, oficinas de información y unidades de reclamo, con el fin de institucionalizar los mecanismos de diagnóstico social. Es de esta manera que el Estado tiene acceso a la detección oportuna de problemáticas, tendencias, demandas y necesidades que generalmente los circuitos formales no registran, facilitando el reconocimiento de brechas de derechos en situaciones especiales (Vargas Arébaló, 2007, p. 5). Así se hace posible la retroalimentación, ajustada al contexto territorial, de políticas públicas encaminadas al reconocimiento y garantía de derechos humanos elementales como la dignidad, la libertad y la igualdad, dando la oportunidad al establecimiento de políticas estatales que benefician a grupos tradicionalmente excluidos (Vargas Arébaló, 2007, p. 5).

De esta manera, la sistematización de la información que se obtiene mediante los mecanismos de incorporación propuestos, mejora la rendición de cuentas y la participación, fortaleciendo la legitimidad democrática de las políticas públicas, la confianza en las instituciones y disminuyendo la distancia entre Estado y sociedad civil, todo lo cual contribuye de forma decisiva en el logro de los objetivos de políticas públicas de este corte (Vargas Arébaló, 2007, p. 5).

Asimismo, la garantía de estos derechos humanos a través de las políticas públicas pasa por procesos de concertación entre los actores del sector público y de la sociedad civil, lo que en el EBDH se conoce como dinámica participativa. De esta forma se pretende que estos procesos puedan aportar ideas para el diseño e implementación de mejores intervenciones que puedan asegurar una apropiación mutua de las soluciones, que abran las políticas públicas a una diversidad de opiniones y de perspectivas, más allá de las propias, y que sirvan de vehículo para que aquellas personas que normalmente están más alejadas del proceso de diseño

tengan un impacto más profundo sobre éste (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 9).

Por otra parte, una de las particularidades de las políticas públicas y programas públicos en un EBDH es su intencionalidad por priorizar los grupos más vulnerables, lo cual implica una elaboración de indicadores adecuados a las diferentes situaciones de riesgo, debilidad y vulnerabilidad que viven las personas, a fin de garantizar la mejor atención a aquellos que se encuentran en un mayor estado de indefensión (Equipo de ISI Argonauta et al., 2011, p. 14).

Así mismo, los tratados internacionales de derechos humanos de los sistemas de la ONU y OEA pueden ser invocados, por vía de incorporaciones explícitas en las constituciones nacionales de los Estados miembro, para generar mayor obligatoriedad y para facilitar las formas en que los derechos humanos entran a las políticas públicas, tal como lo prevé la Carta Social Europea y sus protocolos de 1961. Dichos instrumentos garantizan niveles mínimos de protección social para que, en tanto no se sobrepasen dichos niveles, el estándar internacional se cumple al interior de los Estados Parte (Jimena Quesada, 2015, p. 3).

El establecimiento de estos mínimos de derechos implica que, en los Estados signatarios de los referidos instrumentos internacionales, es posible llevar ante los Tribunales de Justicia nacional, el cumplimiento y no cumplimiento de los derechos ahí establecidos, tal como se ha visto en el caso de España, con el Protocolo de reclamaciones colectivas de la Carta revisada en 1996. Sin embargo, la praxis judicial muestra que este instrumento internacional de obligatoriedad jurídica aún está en fase de consolidación, y se torna necesario fortalecer, tanto el mecanismo internacional (reclamaciones colectivas ante el Comité de Derechos Sociales), como los mecanismos internos (control jurisdiccional del ejercicio por la Administración Pública del poder reglamentario) de la Carta (Jimena Quesada, 2015, p. 3).

Así pues, a través de estos instrumentos internacionales de regulación y promoción de los derechos humanos, es posible no solamente mejorar los derechos por la vía normativa, sino también garantizar la implementación de los ya existentes, impidiendo retrocesos en los mismos. No obstante, cabe señalar que muchos de los sistemas judiciales de los Estados no son capaces de asegurar la implementación de sus derechos a sus ciudadanos, especialmente cuando se evidencia corrupción, sistemas judiciales no independientes o en los que no existe libre acceso a la justicia por parte de algunos grupos sociales.

Los derechos humanos como parte de las políticas públicas implican la comprensión de las dinámicas de la globalización y de la interculturalidad. Los derechos como respuestas históricas a necesidades de justicia e igualdad se deben reconstruir bajo las exigencias de un nuevo paradigma que permita dar respuesta a las dinámicas de los mercados, las migraciones, los cambios demográficos y la transformación digital, por solo señalar algunas realidades que actualmente ponen a prueba los avances en materia de justicia, bienestar, libertad y democracia (Ayala, 2003, pp. 2-3).

En el EBDH, es importante señalar que un asunto relevante para el abordaje de esta conceptualización está relacionado con el establecimiento de estándares mínimos de cobertura en los servicios esenciales para hacer frente a las desigualdades sociales y garantizar una calidad de vida adecuada para todos (Tasioulas, 2008, p. 4). Al introducirse estándares mínimos de derecho en la provisión de los elementos básicos, estos son para todos los seres humanos y trascienden la lógica asistencialista y de ayuda, incorporándose a los parámetros de igualdad y equidad y de respeto a la autonomía y la dignidad humana. Sin embargo, en los sistemas políticos donde otros criterios económicos están primero, el establecimiento de estos mínimos está siendo evitado.

Así pues, a través de la priorización de una cobertura de mínimos esenciales, es posible conseguir mejoras reales en los indicadores de bienestar de los más desprotegidos y la disminución de la exclusión y de las desigualdades, todo lo cual evita la generación de conflictos al interior de las comunidades (Tasioulas, 2008, p. 4).

4.3 Desafíos en la Implementación

Los retos en la implementación de las políticas públicas basadas en los derechos humanos se centran en varias problemáticas, entre ellas, la resistencia institucional. Esta dificultad se refleja en la adopción de discursos basados en derechos humanos, pero no existe un cambio en las estructuras internas ni en las dinámicas del poder institucional. Esto impide su correcta implementación y es una de las causas por la que las instituciones no pueden implementar políticas equitativas (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). Esto refleja la falta de voluntad política de transformación y es uno de los obstáculos para los cambios internos en las instituciones públicas.

La falta de recursos financieros y humanos impide el adecuado monitoreo, evaluación

y retroalimentación de las políticas públicas, haciendo imposible que se detecten a tiempo las desviaciones o el surgimiento de nuevas necesidades (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). A esto se suma la inadecuada capacitación de los funcionarios públicos, por lo que el uso de las herramientas metodológicas creadas para la integración del enfoque de derechos humanos es ineficiente. Estos factores demuestran la necesidad de mecanizar procesos que garanticen el uso de recursos técnicos, humanos y financieros de manera sostenible.

Adicionalmente, los mecanismos institucionales encargados de promover la participación ciudadana (oficinas para recoger sugerencias, quejas y reclamos de los ciudadanos) tienen una infraestructura y personal insuficientes para receptor y atender a las necesidades sociales (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). Este problema se ve agravado por la fragmentación institucional entre las diferentes instancias de gobierno, que se acentúa en las áreas rurales y marginadas.

Por otro lado, el contexto sociocultural incide en la capacidad de aplicación de los derechos humanos de manera equitativa para toda la sociedad. Las desigualdades sociales, como la discriminación por género, etnia y estrato social, constituyen un obstáculo para la inclusión de los principios de derechos humanos en las políticas públicas. Las creencias y normas sociales existentes, como la justificación a la violencia de género, dificultan la implementación del enfoque de derechos humanos (Mendieta Lucas, 2022, p. 10). Si se considera que en la provincia de Guayas, más del 56% de las mujeres han sido víctimas de violencia, es necesario el diseño de intervenciones que superen las dificultades culturales y normativas, mediante diálogos interculturales que permitan transformar las creencias y valores sociales.

Asimismo, la falta de información confiable y desagregada de la situación de los grupos de atención prioritaria constituye un gran reto, puesto que esta falta de datos impide el diseño de políticas públicas que atiendan sus necesidades particulares (Mendieta Lucas, 2022, p. 10). Esta debilidad institucional agudiza los problemas sociales ya existentes y dificulta la medición del impacto de las políticas. Además, el poco acceso a los sistemas de protección y justicia para los grupos vulnerables acrecienta la desconfianza en las instituciones públicas.

Por otro lado, la falta de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos tiene un componente histórico vinculado al enfoque de desarrollo centrado en el crecimiento económico que tuvo lugar en el siglo XX. Este paradigma de desarrollo no atendía a las desigualdades sociales y culturales, que se han

mantenido como focos de exclusión y marginación (Iglesias, 2004, p. 3). Por esta razón, el diseño de las políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos requiere la transversalización de las dimensiones económica, social y cultural, enfocándose en el cumplimiento de indicadores de calidad de vida más allá del incremento económico. Sin embargo, la transformación conceptual y operativa necesaria para implementar este cambio resulta difícil por la prevalencia de creencias políticas y económicas que se oponen a un paradigma de desarrollo con enfoque de derechos humanos.

En este sentido, la imposición de discursos neoliberales y de lógicas eurocéntricas representa un reto en la implementación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, puesto que tienden a la mercantilización y selectividad de los derechos. Esto implica que se limitan el alcance de estos derechos a los ciudadanos que puedan adquirir servicios básicos como salud y educación, excluyendo a aquellos que no tienen esta capacidad, lo que se opone a la universalidad que deben garantizar las políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos (Herrera Flores, 2008, p. 30). Por lo tanto, este paradigma tiende a reducir la pluralidad de las culturas a la inclusión de elementos decorativos o informativos, de tal manera que se ofrecen soluciones estándar que no atienden a los contextos culturales locales.

La solución debe trascender el biopoder y la biopolítica de la gestión, a través de la construcción de interculturalidad como espacios de mediación y diálogo, donde se asegure la participación de los colectivos directamente afectados en las políticas públicas. Esto implica afrontar una serie de retos en relación al reconocimiento de la pluralidad cultural como un aspecto fundamental para el enriquecimiento colectivo y la trascendencia de los prejuicios institucionales y sociales que influyen en el diseño de las políticas públicas. En síntesis, los retos en la implementación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos abarcan tanto obstáculos institucionales como barreras socioculturales y económicas.

5. Impacto en el Desarrollo Socioeconómico

El impacto de los derechos humanos en el desarrollo socioeconómico puede notarse en su fortalecimiento de la cohesión social y generación de beneficios económicos. Las políticas inclusivas y la igualdad mejoran las condiciones de vida, construyendo

sociedades más justas y resilientes, de acuerdo con la búsqueda de justicia social y desarrollo que esta tesis persigue en el contexto latinoamericano.

5.1 Efectos en la Cohesión Social

La inclusión de los derechos humanos en las políticas públicas hace que la cohesión social se fortalezca debido a la reducción de desigualdades estructurales, ya que intenta abarcar a todos los sectores vulnerables, y que los beneficios declarados no se encuentren limitados por las desigualdades. Además, es necesario agregar que EUROsociAL ha mostrado cómo al menos seis de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se vinculan con la agenda de la inclusión y la solidaridad en América Latina. Estos son la igualdad de género (5), el fin de la pobreza (1), el trabajo decente y el crecimiento económico (8), entre otros, demostrando la pertinencia del marco de los derechos humanos en las políticas (Sojo, 2018, p. 22).

A través de las políticas públicas centradas en los derechos humanos, se intenta superar la pobreza (ODS 1) con una generación de empleos decentes (ODS 8) y una redistribución de los recursos y de las oportunidades, minimizando así la desigualdad. Sin embargo, esto se puede dar si el Estado garantiza una coordinación de intervenciones y que la ayuda le llegue a quienes lo necesitan, y logra superar las limitaciones impuestas por quienes quieren políticas restrictivas (Sojo, 2018, p. 22).

Además, a través de la promoción de la igualdad entre los géneros (ODS 5), en donde se busca dar medidas de igualdad de oportunidad entre las mujeres y los hombres, combatir la discriminación y la violencia de género y garantizar el libre acceso a los métodos anticonceptivos, contribuye a una mejor cohesión social. Sin embargo, ¿los Estados han logrado implementar estas medidas efectivamente? (Sojo, 2018, p. 22).

La inclusión de los derechos humanos en las políticas públicas provoca una cohesión social que da lugar a la solidaridad y al respeto entre distintos, contribuyendo a la disminución de conflictos al fomentar el diálogo intercultural. Esto permite disminuir la vulnerabilidad de aquellos excluidos socialmente. Sin embargo, la implementación de estas políticas debe asegurar un marco formal y real de derechos a los ciudadanos (Iglesias, 2004, p. 5).

Las experiencias que se sustentan en los derechos humanos en América Latina han aportado a la construcción de las agendas regionales que promueven la inclusión social y el acceso universal, fomentando que la legitimidad de las políticas aumente y

la exclusión social disminuya. Sin embargo, estas experiencias todavía no garantizan la sostenibilidad de las políticas y el compromiso político para lograr transformar a los millones de excluidos sociales que viven en la región (Sojo, 2018, p. 22).

El concepto de los derechos humanos permite vincular más a los ciudadanos y a la democracia, a través del valor de la corresponsabilidad entre estos, fomentando la participación de la gente en todas las acciones del gobierno y promoviendo la apropiación de las políticas. En este sentido, la delincuencia e inseguridad son problemas que no benefician a la cohesión social, sino que más bien la erosionan. Es importante mencionar que la gente que se enfrenta a estos problemas no confía en el gobierno ni en las instituciones del Estado, afectando la legitimidad de las políticas. Es por esto por lo que las estrategias gubernamentales, con base en los derechos humanos, no se pueden desligar de estas situaciones. Es necesario considerar que las políticas públicas deben brindar seguridad y combatir el flagelo de la delincuencia (Altmann, 2009, p. 24).

La inseguridad es un tema que afecta la solidaridad y la política, provocando que la sociedad civil se cierre y no se promuevan agendas inclusivas. En este sentido, la participación ciudadana y la política social van de la mano, contribuyendo a la cohesión social. En América Latina, la mayoría de las políticas que están vinculadas a la justicia criminal deben tener como objetivo reducir la inseguridad (Altmann, 2009, p. 24).

Además, las políticas de derechos humanos son un camino importante que permite garantizar el acceso a la educación, a la seguridad, la seguridad social y al empleo formal, que permiten la movilidad social, la salida de la pobreza y la inclusión de todos los individuos a la sociedad.

Pero ¿ha sido esto suficiente para garantizar una mejora efectiva en las condiciones de vida de los excluidos? En América Latina, hay más del 90% de cobertura de la matrícula en la educación primaria. No obstante, millones de personas se encuentran viviendo en condiciones de pobreza, pobreza extrema, así como en trabajos informales, con muchas necesidades no satisfechas. Por ende, es importante la aplicación de programas y políticas integradas que permitan minimizar el riesgo social, la exclusión social y generar inclusión social (Altmann, 2009, pp. 9, 19). La universalidad, como principio esencial de los derechos, impone a los Estados la obligación de eliminar las restricciones económicas, culturales y sociales de los excluidos, garantizando el acceso efectivo de estos a los servicios. Esto también

incluye a los individuos que viven en condiciones de extrema pobreza, así como aquellos niños que están fuera del sistema educativo formal y a los trabajadores informales, procurando facilitar su integración social a partir del combate a la exclusión. Es necesario generar lazos solidarios dentro de la comunidad, superando los marcos formales y logrando concretar cambios en el comportamiento individual, familiar, grupal y social. Esto requiere un financiamiento adecuado de las políticas públicas (Altmann, 2009, p. 19).

El marco de los derechos humanos permite corregir la visión economicista de la cohesión social, agregando variables para analizar mejor este concepto y para poder definir las políticas que permitan hacer realidad esta cohesión. Se plantea que este capital cultural y capital social deben estar interrelacionados para ser efectivos como una política para el desarrollo (Iglesias, 2004, p. 5).

Las políticas de desarrollo social para abordar la problemática de la pobreza han sido ineficientes, ya que no toman en cuenta el concepto de los derechos humanos. Esto debe ser un camino esencial para superar las visiones de que el desarrollo debe tener relación con el crecimiento económico. Hoy el desarrollo debe tener tres ejes esenciales: la sostenibilidad, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los viejos y tradicionales intereses de la política, la economía y la administración pública, no permiten que estos cambios se efectúen, ya que persisten políticas restrictivas (Iglesias, 2004, p. 5).

En América Latina existe una gran diversidad cultural. El planteamiento del desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos impone a las políticas públicas la tarea de respetar a los diversos actores y culturas que habitan este territorio. Esto es necesario para que las personas puedan apropiarse del capital cultural y social. Para esto se necesita superar las barreras económicas, sociales, ideológicas y de acceso a espacios plurales para la práctica intercultural, además de combatir la exclusión social y garantizar un goce efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos (Iglesias, 2004, p. 5).

La existencia de políticas públicas de derechos humanos puede contribuir a minimizar los peligros de las tendencias excluyentes y de la mercantilización de los derechos humanos. El respeto a las diferencias implica fomentar la creación de espacios interculturales y mediaciones entre las identidades sociales, reforzando las dinámicas y la cohesión de la sociedad. Pero es importante considerar que, si los derechos humanos no se practican adecuadamente, estos pueden quedar en puras

formulaciones jurídicas y declaraciones formales (Herrera Flores, 2008, p. 30).

5.2 Beneficios Económicos y Sociales

La implementación de las políticas públicas basadas en derechos humanos constituye un importante avance hacia un modelo de desarrollo con enfoque en la calidad de vida y la reducción de la pobreza y las desigualdades estructurales. Así, en Latinoamérica se presenta, a partir de 1990, un cambio en las prioridades estatales y se le da mayor énfasis a la búsqueda de oportunidades y a la eliminación de la discriminación en todas sus manifestaciones. Estas tendencias reflejan la transformación de la definición del concepto de desarrollo, así como la posibilidad de cómo se puede incorporar de forma exitosa el enfoque basado en los derechos humanos en la elaboración y ejecución de las políticas públicas (Rojas Rojas, 2017, pp. 3, 9).

Cuando las políticas públicas van de la mano con los derechos humanos, no solo se hace efectiva la justicia social, sino que también favorecen el crecimiento económico al considerar aspectos culturales y sociales, y al medir el progreso más allá de lo que ofrecen los indicadores estrictamente financieros. De esta manera, la buena gobernanza, la equidad y la participación activa de la sociedad civil en los programas sociales también son criterios que se toman en cuenta a la hora de medir la efectividad de una política pública. La inversión en capital social y cultural, además de ser un factor para acelerar el proceso de desarrollo, permite combatir las fuentes de la exclusión social. Sin embargo, se debe cuestionar hasta qué punto el Estado implementa, efectivamente, todas estas variables en la elaboración de las políticas públicas y si realmente logra mantener un balance entre los intereses económicos tradicionales y las exigencias sociales que van surgiendo (Iglesias, 2004, pp. 3-5).

El enfoque basado en derechos también ha sido clave para promover el acceso a los servicios sociales básicos, el empleo y la protección social, beneficiando a los grupos más vulnerables de la población como las personas adultas mayores, la infancia y las personas con discapacidad. De igual manera, se ha favorecido la equidad de género, el empleo decente y el reconocimiento del trabajo no remunerado gracias a programas como EUROsociAL y los ODS (Sojo, 2018, p. 22; Ferreyra et al., 2018, p. 12). Sin embargo, la sostenibilidad de los programas estatales que operan bajo estos principios se ve seriamente comprometida si los gobiernos no priorizan su

financiamiento y siguen cediendo ante los intereses económicos y políticos que intentan desestabilizar a las políticas sociales.

Las políticas públicas permiten conocer el alcance de las desigualdades existentes en un contexto determinado, sean estas en relación con el acceso al trabajo, la remuneración, las desigualdades de género o las oportunidades que tienen ciertos grupos poblacionales. En América Latina, las mujeres invierten más tiempo que los hombres en actividades domésticas y cuidado de personas dependientes, lo cual perjudica su desarrollo profesional y laboral, ya que muchas veces su actividad productiva queda relegada a trabajos precarios e inestables. El abordaje de estas desigualdades mediante la promoción del trabajo de cuidados en igualdad de condiciones para hombres y mujeres es una acción política indispensable para un desarrollo económico inclusivo (Ferreira et al., 2018, p. 12). Sin embargo, se requiere analizar si las políticas que promueven estas acciones logran dar un cambio significativo a las inequidades estructurales en sectores sociales que tradicionalmente se han visto sujetos a normas culturales y de género muy rígidas que condicionan la aplicación efectiva de programas de fomento al desarrollo (Herrera Flores, 2008, p. 8).

Con respecto a los beneficios económicos que se obtienen de la elaboración de políticas públicas inclusivas, los resultados de un estudio realizado sobre la actividad minero-energética en Perú demostraron el aumento del ingreso real en los distritos mineros, así como un mayor número de empleos remunerados en actividades no agrícolas. Sin embargo, se vio una disminución del empleo agrícola. Este caso muestra que las políticas públicas enfocadas solo en un sector productivo pueden traer un gran desarrollo a un grupo, pero también pueden perjudicar a otros sectores que no se toman en cuenta en los procesos de desarrollo (Camacho et al., 2015, pp. 8, 25-26).

Por último, la inclusión de los derechos humanos en las políticas públicas conlleva beneficios adicionales como el fortalecimiento institucional, una mayor legitimación democrática y un cambio significativo en la cohesión social al promover una mayor corresponsabilidad, confianza y compromiso entre la ciudadanía y los gobiernos. Sin embargo, es importante recalcar que la efectividad de las políticas públicas se ve muchas veces amenazada por la implementación de estrategias patrimoniales y clientelistas, las cuales comprometen la transparencia, el buen funcionamiento y la rendición de cuentas del sistema democrático (Gallardo, 2010, pp. 8, 22).

5.3 Obstáculos y Limitaciones

La persistencia de exclusión y desigualdad social genera un límite importante en la efectividad de las políticas públicas basadas en derechos humanos. En Paraguay, el 71,5% de la población indígena vive en situación de pobreza, y solo el 64% cuenta con documentos de identidad, cifras que ilustran la desigual brecha de acceso a servicios, la profundización de la exclusión y las barreras administrativas y jurídicas con las que tienen que enfrentarse ante el Estado para ejercer sus derechos (Aldana et al., 2015, p. 22).

Asimismo, otro de los motivos de exclusión que afectan a la población indígena es el aspecto lingüístico, cultural, ya que el 49,3% de la población indígena habla en primer lugar su lengua originaria. Ante esta realidad, se considera imperiosa la construcción de políticas públicas interculturales y multilingües, en la que se asegure un acceso igualitario y respetuoso a los servicios básicos y a la participación social, generando así una situación en la que la población indígena pueda exigir sus derechos a través del fortalecimiento del diálogo intercultural y la promoción de la participación social (Aldana et al., 2015, p. 22).

Ante los desafíos de la implementación de las políticas públicas, el carácter fragmentario de la protección y del financiamiento evidencia una protección parcial y no igualitaria. La creación de sistemas integrales se convierte en una necesidad urgente debido a la insuficiente información y recursos con la que se cuenta (Aldana et al., 2015, p. 22; Iglesias, 2004, p. 5)

.Las insuficiencias presupuestarias y las dificultades institucionales, por otro lado, complican la recopilación de datos y evaluación de resultados en las políticas públicas de derechos humanos. Un ejemplo de esto son las oficinas de análisis y monitoreo, que, al contar con bajos recursos, impiden la corrección de desviaciones y la incorporación de nuevas demandas ciudadanas (Vargas Arévalo, 2007, p. 5). El retraso en el conocimiento de nuevos problemas se presenta como una dificultad generalizada por la falta de retroalimentación y seguimiento de las políticas, causada principalmente por la escasez de recursos materiales y humanos para llevar adelante esos procesos.

Por último, la burocracia y la resistencia al cambio son el talón de Aquiles de las instituciones, ya que esto hace que se reproduzcan prácticas inadecuadas y se utilicen herramientas que no promueven las innovaciones metodológicas que se

necesitan. Debido a ello, la implementación de políticas se sigue realizando sin una estructura organizacional apta (Vargas Arébaló, 2007, p. 5).

Por otro lado, la insuficiencia de integración e interdependencia entre niveles de gobierno causa problemas de duplicidad o falta de complementariedad en las coberturas de servicios y en la defensa de los derechos, además de ocasionar dificultades para resolver la exclusión social en los niveles locales y rurales. Los desafíos de este nivel son la descentralización de la organización de los sistemas y la cobertura de derechos (Vargas Arébaló, 2007, p. 5).

A causa de la crisis generada por el COVID-19, los países, en su mayoría, no pudieron responder adecuadamente a las crecientes necesidades de la población. Debido al recorte de presupuestos a la salud durante los años anteriores, los efectos fueron adversos para diversos grupos sociales. En este período, las desigualdades se exacerbaban a causa de la no priorización de los derechos humanos en la elaboración de políticas y asignación de recursos. Durante esta crisis, sectores vulnerables como trabajadoras informales y migrantes fueron los principales afectados por la pandemia, ya que, en muchas ocasiones, se vieron imposibilitados de acceder a beneficios de las políticas públicas por su informalidad laboral o por su situación migratoria irregular. La sostenibilidad de los sistemas públicos requiere un enfoque de derechos que garantice la capacidad de respuesta en momentos de crisis (Bastidas-Terán, 2021, pp. 1-2).

Asimismo, se incrementó la dependencia de servicios de cuidado informal y gratuito, brindados principalmente por mujeres, evidenciando las brechas de género en el mercado laboral y la situación de precariedad laboral de la mayoría de las cuidadoras. El cierre de fronteras y el control de movilidad, por otra parte, dejó atrapados a millones de migrantes y desplazados en situaciones de riesgo, siendo las principales razones las políticas de migración que se basan en un control de flujo de personas y el cierre unilateral de fronteras (Bastidas-Terán, 2021, pp. 1-2). A pesar de los intentos de lograr un enfoque basado en derechos en las políticas, las diversas crisis sociales impidieron priorizar los temas relativos a los derechos humanos y, así, los procesos se encuentran truncados. Esto se debe a que los sistemas públicos se rigen por el paradigma del crecimiento económico, que representa un obstáculo considerable para avanzar en materia de políticas públicas con enfoque de derechos, ya que este únicamente tiene en cuenta la acumulación del capital. Este factor es un elemento esencial para el progreso y desarrollo de la calidad

de vida de las sociedades, pero no es el único (Iglesias, 2004, pp. 3-5).

También, otro de los puntos a tener en cuenta es la negación de la diversidad, la exclusión lingüística y cultural, que impiden reconocer los derechos de las minorías lingüísticas, poblaciones indígenas y migrantes. Mientras que las políticas públicas universales crean soluciones iguales para situaciones diferentes, las diferencias de clase, edad, género, cultura e intereses requieren de espacios interculturales de diálogo para un mejor abordaje del desarrollo y la cohesión social (Aldana et al., 2015, p. 22; Iglesias, 2004, p. 5).

En síntesis, se pueden mencionar una serie de límites y obstáculos que dificultan la implementación de políticas públicas en derechos humanos: falta de voluntad política, burocracia, ausencia de procesos participativos, fragmentación y duplicación de instituciones y programas, deficiente institucionalidad para implementar, bajo conocimiento y conciencia sobre derechos y escasa capacidad técnica del funcionariado.

6. Conclusión

El análisis realizado en el trabajo de investigación ha permitido alcanzar el objetivo general planteado, el cual fue examinar cómo la aplicación de los derechos humanos como base de las políticas públicas influye en el desarrollo socioeconómico y en la cohesión social, todo esto aplicado en el contexto latinoamericano. Así, a través de los capítulos se lograron identificar los mecanismos teóricos y prácticos de cómo los derechos humanos han orientado el diseño, formulación e implementación de políticas públicas, demostrando de manera argumentada que la aplicación de los derechos humanos como base de las políticas públicas, además de ser un imperativo ético, es una manera eficaz de reducir las desigualdades, fomentar la inclusión y la legitimidad democrática. La investigación refleja que a pesar de que la aplicación de los derechos humanos como base de las políticas públicas ha permitido obtener resultados positivos, estos han sido posibles debido a la superación de obstáculos estructurales, la consolidación de instituciones participativas y una voluntad política que garantiza la aplicación de estos principios. El desarrollo del trabajo deja en evidencia que la evolución histórica de los derechos humanos ha provocado cambios en los sistemas normativos y éticos en los cuales se

sustenta el paradigma de políticas públicas moderno. La universalización de los derechos humanos, por ejemplo, ha generado el desplazamiento de paradigmas excluyentes y ha establecido la dignidad, la igualdad y la libertad como elementos fundamentales para la acción del Estado. De igual manera, la sistematización en categorías y dimensiones, por ejemplo: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre otros, ha posibilitado el diseño de políticas públicas más integrales. Sin embargo, aún existen desafíos en materia de políticas públicas diseñadas en relación a la diversidad cultural y a la aplicación de derechos colectivos. Por otra parte, el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas por los derechos humanos demanda establecer diagnósticos exhaustivos, procesos de participación ciudadana e implementación de sistemas de monitoreo que garanticen que las intervenciones estatales sean adecuadas y tengan el impacto deseado. A su vez, las políticas públicas orientadas por los derechos humanos han resultado ser un factor determinante en la cohesión social, disminuyendo las desigualdades y la polarización social, haciendo de la calidad de vida de la población vulnerable un componente esencial de la política pública.

En tanto el trabajo se sitúa en el seno de una literatura actualizada y creciente sobre derechos humanos y políticas públicas en América Latina, se deduce, además, que el análisis desarrollado ha realizado un aporte reflexivo que se suma a las ideas más contemporáneas en torno al tema. Las ideas presentadas concuerdan con las reflexiones elaboradas, por ejemplo, por Cortina (2009); Rodríguez (2008) y O'Donnell (2003) respecto de los avances formales en la institucionalidad de la defensa y promoción de los derechos humanos en la región, en contraste con la implementación aún deficiente de estos derechos a nivel estructural. Asimismo, el trabajo refleja cómo las investigaciones existentes coinciden en los principales obstáculos que han entorpecido el avance hacia una implementación más plena y completa de políticas públicas sustentadas en derechos humanos, destacándose entre estos: la insuficiencia de presupuesto, la fragmentación de la institucionalidad y los modelos burocráticos tradicionales, la vigencia de una cultura política y jurídica excluyente y la resistencia en el tratamiento de la diversidad étnica y de género. A su vez, el trabajo coincide con la importancia planteada por varios autores en la necesidad de avanzar más allá de las políticas meramente asistencialistas y/o mercantilistas en torno a los derechos humanos, planteando una alternativa basada en la ética y el desarrollo social que ponga la dignidad del ser humano en un nivel

superior al del libre mercado.

En cuanto a las proyecciones que se vislumbran para el desarrollo de este tema, el trabajo deja abiertas diversas interrogantes y líneas de investigación. Entre ellas, aparece la necesidad de elaborar investigaciones empíricas que permitan la comparación entre distintos países o regiones, así como el diseño de indicadores multidimensionales que midan adecuadamente los impactos de las políticas públicas orientadas por los derechos humanos. Se sugiere, también, investigar diversas experiencias innovadoras, en ámbitos como el digital, el sector empresarial, las políticas de cuidado o la promoción de la interculturalidad. De igual manera, es preciso evaluar los efectos de la descentralización y la participación ciudadana como mecanismos promotores de la inclusión social y la disminución de brechas, el papel de las políticas de protección social frente a la incertidumbre en contextos de crisis o la eficacia de las acciones estatales dirigidas a la población migrante. Estas líneas de investigación, y otras, permitirán fortalecer la disciplina y generar soluciones innovadoras a los desafíos planteados.

La revisión crítica de los resultados permite visualizar algunas limitaciones presentes en la metodología aplicada, como, por ejemplo, la utilización de fuentes secundarias, lo cual dificulta la generalización de los resultados obtenidos a partir de las investigaciones de caso. A su vez, la dinámica propia de los cambios políticos y la ausencia de fuentes de información primaria respecto a los efectos de las políticas públicas en las problemáticas sociales dificultan la determinación de los impactos de largo plazo.

Por otra parte, la escasez de datos oficiales disponibles y el carácter general de la temática analizada dejan entrever la necesidad de realizar investigaciones más específicas y empíricas sobre las políticas públicas y derechos humanos en Latinoamérica. No obstante, esta situación en ningún caso deslegitima las principales conclusiones del trabajo, sino que advierte sobre la necesidad de construir mejores y mayores fuentes de recolección de información sobre las políticas públicas en la región.

Finalmente, este trabajo surge de la motivación por lograr la aplicación de los derechos humanos como base de las políticas públicas para construir sociedades más equitativas. El aprendizaje que me ha dejado este proceso me ha permitido conocer la complejidad que encierra el estudio de la relación entre derechos humanos y políticas públicas, así como la necesidad de promover investigaciones críticas e

interdisciplinarios en la región latinoamericana. Asimismo, este estudio me motiva a continuar investigando y trabajando por la promoción de políticas públicas más justas e inclusivas, que permitan un mayor bienestar social.

De manera integrativa, se puede concluir que la incorporación de los derechos humanos como fundamento de las políticas públicas, tanto a nivel de marco normativo como a nivel de mecanismo práctico, representa un horizonte normativo y una herramienta estratégica para la solución de los desafíos sociales, económicos y políticos que impactan negativamente a Latinoamérica en su contexto de profundas desigualdades. Los aspectos reflexivos que surgen del estudio resultan un aporte útil para la formulación y evaluación de las políticas públicas, planteando la necesidad de avanzar hacia la construcción de paradigmas de intervención estatal que sean sensibles a las necesidades y derechos de todos los sectores sociales, de fortalecer las investigaciones en la disciplina y de promover procesos participativos que contribuyan a la transformación social real. Las proyecciones a futuro, planteadas anteriormente, apuntan a consolidar el debate acerca de la ética pública, la innovación metodológica y la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas orientadas por los derechos humanos en Latinoamérica, como elementos que favorezcan el desarrollo económico y la justicia social bajo los principios de universalidad e indivisibilidad.

Bibliografía

Abramovich, V. (2006). Los Estándares Interamericanos de Derechos Humanos como Marco para la Formulación y el Control de las Políticas Sociales. Anuario de Derechos Humanos, 13-51. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R21441.pdf>

Achugar, H. (2003). Derechos culturales: ¿una nueva frontera de las políticas públicas para la cultura? Pensar Iberoamérica. Revista de Cultura, 4, 1–8. <https://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/090913.pdf>

Albarracín Caballero, M., Vázquez, D., Delaplace, D., Martín, J. P., Astorga Gátjens, L. F., de Campos Velho Martel, L., Schaaf, M., van Reenen, T. P., Combrinck, H., Reicher, S. C., Lucas, P., y Gallegos Chiriboga, L. (2011). Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, 8(14), 1-219.

Aldana, S., Escobar, A., Valiña, L., Rojas Recalde, I., Villalba, Y., & Riera, F. (2015). Para comprender mejor los derechos humanos y las políticas públicas de reducción de la pobreza. Naciones Unidas Derechos Humanos- Paraguay. <https://searchlibrary.ohchr.org/record/23163/files/23163.pdf>

Altmann, J. (2009). Cohesión social y políticas sociales en Iberoamérica. FLACSO, Secretaría General. <https://www.flacso.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=52373>

Ayala, N. (2003). DERECHOS HUMANOS Y GLOBALIZACION [Documento de debate]. D3E.

Bastidas-Terán, F. A. (2021). La crisis de legitimidad del Estado: la necesidad de integrar los derechos humanos en el diseño de políticas públicas [Editorial]. Revista Estudios Culturales, 14(27), 7-12. http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/estudios_culturales/num27/editorial.pdf

Belmonte, A., Bertranou, J., Braun, M., Camerano, A., Camuña, P., Caramuto, M. E., Carabajal, M., Carné, M., Chémez, D., Esteves, J. L., Ford, A., González Nadal, S.,

Kohanoff, R., Harris, G., Iturburu, M., Laub, C., Narvarte, M., Oszlak, O., Oyhanarte, M., Pulido, N., & Stalker, G. (2009). Construyendo confianza (Volumen II). Fundación CIPPEC. <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1753.pdf#page=11>

Bustamante Donas, J. (2010). La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales. TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación), 1-10. Fundación Telefónica.

Camacho, A., Cox, Á., & Guillén, Á. (2015). Impactos de la actividad minero-energética en el desarrollo socio-económico y en la diversificación productiva del Perú [Trabajo de investigación, CIES consorcio de investigación económica y social]. https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2016/07/camacho_guillen_cox_2015_-_final_rev.pdf

Cantor, E. R., y Ruíz, M. C. R. (2008). Las Generaciones de los Derechos Humanos (Sexta ed.). Bogotá.

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). (1998). Manual para la Transversalización del Enfoque de Derechos Humanos con Equidad. Guatemala.

Equipo de ISI Argonauta, Borja Segade, C., García Varela, P., y Hidalgo Lorite, R. (2011). *El enfoque basado en Derechos Humanos: Evaluación e Indicadores*. Red EnDerechos.

Estévez, A. (2017). El discurso de derechos humanos como gramática en disputa: Empoderamiento y dominación. *Discurso & Sociedad*, 11(3), 365-387. <http://dissoc.org/es/ediciones/v11n03/DS11%283%29Estevez.pdf>

Ferreira, M., Sanz Luque, B., Lamas, M., Durán, M. Á., Izquierdo, M. J., Pedrero, M., Pacheco, E., Orozco, M., Salvador, S., Gammage, S., Stevanovic, N., Figueroa, J. G., Montes de Oca, V., Garay, S., Arroyo, C., Prieto, A., d'Aquino, V., Carvalho, L., Pautassi, L., Andión, X., Mendoza, C., Haas, A., Eternod, M., Jácome, T., García, A., & Izquierdo, M. J. (2018). El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos

y políticas públicas. ONU Mujeres México. <https://www.ciedur.org.uy/wp-content/uploads/2019/08/0006-El-trabajo-de-cuidados-SS-ONU-Mujeres.pdf#page=15>

Flores, J. H. (2008). LA COMPLEJIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. BASES TEÓRICAS PARA UNA REDEFINICIÓN CONTEXTUALIZADA. Revista Internacional de Direito e Cidadania, n° 1, 103-135.

Gallardo, H. (2010). Teoría Crítica y Derechos Humanos. Una Lectura Latinoamericana. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, Año II No. 4, 57-89.

Herrera Flores, J. (2003). LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN: TRES PRECISIONES CONCEPTUALES. International Conference on Law and Justice in the 21st Century, Coimbra.

Herrera Flores, J. (2008). Cultura y derechos humanos: la construcción de los espacios culturales. I/C - Revista Científica de Información y Comunicación, 5, 26-72.

Herrera Flores, J. (2008). DERECHOS HUMANOS, INTERCULTURALIDAD Y RACIONALIDAD DE RESISTENCIA (Dissertation). Universidad Pablo de Olavide.

Huenchuan, S. (2009). Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas (Libros de la CEPAL, 100). Naciones Unidas.

Iglesias, E. V. (2004). Derechos humanos y desarrollo económico y social. Revista IIDH, 40, 13-22. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-1.pdf>

Jimena Quesada, L. (2015). El Comité Europeo de Derechos Sociales: Sinergias e impacto en el sistema internacional de derechos humanos y en los ordenamientos nacionales. Revista Europea de Derechos Fundamentales, 25, 99–127. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/5264972.pdf>

Matos, J., Machado, I., & Arellano, M. (2009). Globalización y derechos humanos

desde una perspectiva ética. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 19(54), 159-183.

Mendieta Lucas, L. (2022). Políticas públicas contra la violencia de género y los problemas para su implementación: Caso de análisis Guayaquil-Ecuador. *Ehquidad. International Welfare Policies and Social Work Journal*, 17, 211-244. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2022.0008>

Nikken, P. (2008). Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: la perspectiva del acceso a la justicia y la pobreza (Tesis doctoral). Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2007). *El Consejo de Derechos Humanos (manual)*. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pérez Murcia, L. E., Uprimny Yepes, R., & Rodríguez Garavito, C. (2007). *Los derechos sociales en serio*. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. <https://presupuestoyderechos.acij.org.ar/wp-content/uploads/2014/02/13067203-Derechos-Sociales-en-Serio-Libro-Uprimny-Dejusticia.pdf#page=64>

Rojas Rojas, S. (2017). Desarrollo humano y derechos humanos, dos caras de una misma moneda. *Derecho y Realidad*, 15(30), 1-13. <https://pdfs.semanticscholar.org/9e7a/f610e7c7f2a6950d35975841ce9c2f03aa0b.pdf>

Shaheed, F., La Rue, F., Muigai, G., Anaya, J., Manjoo, R., Villalobos, V. M., & Jahangir, A. (2010). *Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo*. United Nations.

Sojo, A. (2018). *La cohesión social democrática como guía de las políticas públicas*. Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. <https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/01-la-cohesion-social-democratica-como-guia-de-las-politicas-publicas.pdf>

Soledispa Cañarte, B. J., & Alfonso Porraspita, D. (2018). La Gestión de personas y su impacto en el desarrollo organizacional. *Avances*, 20(2), 1-10. <https://www.redalyc.org/journal/6378/637869131015/637869131015.pdf>

Soriano Díaz, R., Alarcón Cabrera, C., & Mora Molina, J. (2000). *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos* (1ª ed.). Universidad Internacional de Andalucía. https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3789/Ebook_84-7993-017-9.pdf?sequence=1#page=133

Tasioulas, J. (2008). La Realidad Moral de los Derechos Humanos. *Anuario de Derechos Humanos*, 41-67.

Tassara, C. (2014). Políticas públicas, cohesión social y desarrollo local: La experiencia europea y los aportes de la cooperación euro-latinoamericana. *Perfil de Coyuntura Económica*, 23, 15–36. <https://www.redalyc.org/pdf/861/86132269002.pdf>

Tuvilla Rayo, J. (2004). *Cultura de Paz, Derechos Humanos y Educación para la Ciudadanía Democrática* (Tesis doctoral, Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla). Editorial Desclée.

Vargas Arévalo, C. (2007). *ANALISIS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS. PERSPECTIVAS*, 19, 127-136. <https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942453011.pdf>

Viñas Chiappini, V. (1976). *Legitimación y políticas públicas* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <http://www.acuedi.org/ddata/127.pdf>

